

GO`SHT KONSERVALARINI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI

Nurmatova Nodira Nazirovna

*Farg'ona shahridagi Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi
xalqaro instituti Qo`qon oziq-ovqat sanoati va xizmat
ko`rsatish texnikumi o`qituvchisi*

Annotatsiya: *mazkur maqolada fan-texnika taraqqiyoti natijasida oziq-ovqat sanoatida go`sh mahsulotlarini konservalash maqsadi, usullari va tayyorlash jaratoblari to`grisidagi ma`lumotlar aks ettirilgan.*

Kalit so`zlar: *konservalash, oziq-ovqat, go`sht, past xarorat, biokimyoviy jarayonlar*

Abstract: *as a result of scientific and technological progress, this article provides information on the purpose, methods and methods of preserving meat products in the food industry.*

Key words: *canning, food, meat, low temperatures, biochemical processes.*

Konservalash — oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq muddat saqlash usuli bo`lib, mahsulotlarni tez buzadigan mikroorganizmlar faoliyatini butunlay yoki vaqtincha to`xtatish, fermentlar faoliyatini so`ndirishdan iborat. Konservalashning ko`p qo`llaniladigan quyidagi usullari mavjud:

- pasterizatsiya
- sterilizatsiya
- quritish (qoqi qilish)
- muzlatish
- achitish
- tozalash va dudlash.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Fan-texnika taraqqiyoti natijasida turli oziq-ovqat maxsulotlarini konservalash texnologiyalari bugungu kun amaliyotida qo'llanilmoqda. Ayniqsa go'sht mahsulotlarini konservalash o'zining yuqori ozuqalik qimmati, uzoq saqlanuvchanligi va tashishga qulayligi bilan ajralib turadi.

Go'shtni kopservatsiyalashdop maksad mikroorganizmlarning kupayishini to'xtatish, to'qima fermentlarining ta'sirini cheklash va oziq-ovqat maxsulotlarining saqlash muddatini uzaytirishga qaratilgan.

Konsernatsinlash uchuy quyidagi usullardan foydalaniladi.

1. Termik-yukori va past xarorat ta'siridan.
2. Kimyoviy, har xildagi kimyoviy moddalarning bakteriostatik va bakteritsid ta'sir etishidan. Bulardan tashkari ultrabinafsha va ionlashgan radiatsiya va sublimatsion quritish usullaridan foydalaniladi. Go'sht kandy konservatsiyalanishidan qat'iy nazar konservatlar go'shtning sifatiga va organoleptik sifat ko'rinishiga ta'sir ko'rsatmasdan, zararsiz bo'lishi kerak.

Go'sht konservalarini tayyorlashda quyidagi mahsulotlar tanlab olinadi:

- mol, qo'y, pamnda go'shtlari
- kalla-pochalar, hayvon yog'lari
- ta'mini yaxshilash uchun piyoz, sarimsoq
- osh tuzi va turli ziravorlar, ya'ni qalampir, dafna bargi. Shuningdek, go'shtli o'simliklar konservalariga yormialar, loviya, no'xat, makaron mahsulotlari ham qo'shiladi.

Go'shtni sovukdik ta'sirida konservatsiyalash eng ko'p qo'llaniladigan va yaxshi usullardan biri hisoblanadi. Past xarorat, biokimyoviy jarayonlarni cheklab, Go'shtdagi mikroorganizmlarning usishidan tuxtatadi. Lekin past xaroratda barcha mikroorganizmlar xam nobud bulavermaydi, ulardan ba'zilari, masalan zamburuglar -10°S da xam rivojlanadi. Sovuqlikdan to'g'ri foydalanish go'shtning tashqi ko'rinishini, ta'mini, to'yimliligini uzoq vaqtgacha saqlash imkonini beradi.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Shuni yaxshi bilish kerakki, ya'ni sovuqlik go'shtda paydo bo'lgan kamchilikni tuzata olmaydi, lekin go'sht qanday bo'lsa shunday saqlanadi.

Go'sht konservalari sovuq va issiq ovqatbop, ya'ni 1- va 2- ovqatbop konservalarga bolinadi. Termik ishlov berilgushiga qarab pasterizatsiya va sterilizatsiya qilingan bo'ladi. Go'sh konserva assortimentining 400 dan ortiq nomi mavjud. Demak, go'sht konservalari yuqori haroratda issiqlik ishlovi berilib, tunika yoki shisha bankalarga joylab, germetik berkitilib, sterilizatsiya qilingan mahsulotdir.

Go'sht konservalarining ozuqaviy quvvati va energiya berish qobiliyati go'sht mahsulotlaridan ham yuqori, chunki, konserva mahsulotlari tayyorlanayotganda go'shtdan istemol qilinmaydigan qismlari ajratib olib tashlanadi va unga qo'shimcha ta'm beruvchi quyidagi moddalar qo'siladi:

- un
- kraxmal
- qand
- zirovarlar
- tuz

Go'sht konservalarini ishlab chiqarish jarayonlari quyidagi qismlani o'z ichiga oladi:

- xom ashyoni tayyorlash
- idishni tayyorlash
- idishga tayyorlangan mahsulotni joylash
- germetik berkitish
- germetik berkitiganligini tekshirish
- sterilizatsiya qilish
- sovutish
- markalash
- joylash

Xulosa o'rnida quyidagilarni aytish joiz:

<http://innoconferences.iblogger.org/>

- har bir konservaning turi ma'lum bir retsept, texnologiya asosida DSning talabiga binoan tayyorlanadi;
- tayyor konservalar har tomonlama tekshiriladi;
- tekshirilganda konserva sho`rvasining tashqi ko`rinishiga, yog`iga va go`shtining xolatiga e'tibor beriladi;
- bankalarning ichki tomoni tekshirilganda, uning xidiga, ta'miga va boshqa sifatlariga e'tibor beriladi;
- tekshirish uchun komissiya belgilanadi.

Demak, oziq-ovqat sanoatida go`shtni konservatsiyalash juda ham nozik faoliyatlardan biridir.

Asosiy adabiyotlar:

1. Muradov S.M. Kishlok xujalik maxsulotlarini vetsanekspertizasi qayta ishlash texnologiya asoslari va standartizatsiya»), Qo`llanma. Samarkand 1997 y.
2. Muradov S.M. Veterinariya-sanitariya ekspertizasi. Darslik. Samarkand 2006 y

Internet resurslar

www.edu.ru

www.dashkov.ru

www.ivemarket@relcom